

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ РАЗНЫХ ЧАСТЕЙ РЕЧИ

Ибрагимова Насиба Абдурасуловна

преподаватель кафедры «Русской и мировой литературы»
Термезский государственный университет.

В статье раскрывается методика использования фразеологизмов при изучении разных частей речи в средних и старших классах общеобразовательной школы. Предлагаются различные виды упражнений и заданий. При этом учитываются не только развивающие, но воспитывающие аспекты.

Ключевые слова: фразеологизмы, фразеологические сочетания, лексико – грамматическое значение, стержневое слово, образные выражения, приёмы семантизации, наречные выражения, лексическая сочетаемость.

Фразеологические единицы, будучи семантически целостными оборотами, выполняют обычно синтаксическую функцию одного члена предложения. Какого именно – зависит от того, каково их лексико-грамматическое значение, то есть с какой частью речи они соотносятся.

Учитывая соотнесённость фразеологизмов, их состав (глагольные, субстантивные и др), можно использовать их при изучении разных частей речи. При этом активизируется в речи фразеологизмы, с которыми ученики средних классов знакомятся в начале года при изучении раздела «Лексика и фразеология». Они рассматривают устойчивые обороты с точки зрения морфологической принадлежности и формы входящих в них слов, особенно стержневых.

Например, при изучении падежей имени существительных с предлогами включаются в задания фразеологизмы с такими формами. Ученики читают предложения с ними, сами составляют их. (Я прочитал книгу «Три мушкетера» от корки до корки. Дождь льёт как из ведра, а мы не взяли зонтик. Мой папа мастер на все руки). Предлагается учащимся подобрать к фразеологизмам синонимы и обращается их внимание на выразительность высказывания. Составляют ученики и мини-тексты с фразеологизмами, которые как бы раскрывают их смысл:

Мой папа – мастер на все руки. Он умеет делать табуретки, полки. У него много инструментов.

У мамы золотые руки. Она целый день что-то делает: шьёт, убирает комнату, готовит обед.

Олег и Вадим дружат с детства. Они всегда ходят вместе, их водой не разольёшь.

Фразеологизмы с существительными в разной падежной форме используются и на обобщающих занятиях. К таким оборотам, как голова идёт кругом, ломать голову, бежать сломя голову, вылетело из головы, ходить на голове и др., учащиеся делают рисунки, которые иллюстрируют буквальный смысл фразеологизмов. Это вносит элемент занимательности и помогает ребятам лучше запомнить образные выражения.

Не раз встречаются ученики с фразеологизмами и при изучении темы «Глагол». Так, правописание частицы **не** с глаголами закрепляется на материале фразеологических оборотов. После семантизации ученики включают их в предложения: От холода у меня зуб на зуб не попадает. Он не поверил своим ушам, когда услышал, что занял первое место. Настя не поверила своим глазам, когда увидела на столе говорящую куклу.

Разыгрывается фантазия ребят, когда предлагается им придумать необычные ситуации, используя такие фразеологизмы. Они рассказывают:

По дороге в школу я увидел двухметровую змею. Я не поверил своим глазам.

На уроке чтения учительница сказала: «Сегодня мы будем играть в хоккей». Мы не поверили своим ушам.

Когда изучается неопределённая форма глагола с суффиксом – **ть**, используются фразеологизмы ломать голову, ходить на голове, работать засучив рукава, не верить своим ушам, ставить в пример, вешать голову, бежать сломя голову. Учащиеся выделяют основу глагола и определяют падеж существительных, входящих в устойчивые сочетания. А предложения с ними составляют так, чтобы сохранить глагол в неопределённой форме.

Большие возможности для работы с фразеологизмами даёт тема «Имя числительное». На таких уроках вводятся фразеологизмы одну минуту, одну секунду, один за другим, одним махом, как свои пять пальцев, в двух шагах, в двух словах, одно из двух. Конечно, невозможно одновременно активизировать в речи учащихся все обороты. Одни вводятся как пассивные, другие же должны активно употребляться в речи.

К тому же такие фразеологизмы требуют разных приёмов семантизации. Так, значение оборота одну минуту понятно из контекста: Подождите меня одну минуту, я сейчас приду. Можно выйти на одну минуту? Фразеологизмы могут быть объяснены с помощью лексических синонимов: в двух шагах – рядом,

близко, недалеко; в двух словах – кратко; как свои пять пальцев – очень хорошо. Грамматическое задание в связи такими оборотами – определить падеж имени числительного и существительного, с которым оно согласуется, затем составить с ними предложения, рассказы, диалоги.

Используются занимательные формы работы. Например; в уголке «Сегодня на уроке» помещается такое шутивное задание: «В двух словах передай содержание картины «Опять двойка». Или «Опиши всё, что находится в двух шагах от тебя». При целенаправленной работе над фразеологизмами учитель, обогащая речь учащихся, может закрепить знания о грамматических свойствах частей речи.

Список литературы:

- Жуков В.П. ,Жуков А.В Школьный фразеологический словарь русского языка.- Просвещение,1989
- Школьный справочник по русскому языку .Под ред. ЛекантаП.А.- М.: ООО «ТИД» «Русское слово-РС»,2006
- Быстрова Е.А. Методические рекомендации к учебнику «Русский язык. 6 класс ». – М:Дрофа,2005.
- Исанов Ш. К проблеме передачи национального своеобразия пословиц , поговорок и других фразеологических единиц в художественном переводе // Преподавание языка и литературы.- Ташкент ,1999,№2